

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Харківського університету Повітряних Сил

ВИПУСК 4 (26)

2010

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Випуск 4(26)

**Заснований
у 2005 році**

Наукове періодичне видання, яке призначено для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
info@hups.mil.gov.ua.

Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація
зберігається: у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, професор)

Члени:

ГОРОДНОВ В'ячеслав Петрович (д-р військ. наук, професор)

ДРОБАХА Григорій Андрійович (д-р військ. наук, професор)

ЗИМА Іван Іванович (д-р техн. наук, професор)

ЄРМАКОВ Геннадій Валентинович (д-р техн. наук, професор)

ЄРМОШИН Михайло Олександрович (д-р військ. наук, професор)

КАЛКАМАНОВ Салім Аюпович (д-р техн. наук, професор)

КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, професор)

КИРИЧЕНКО Іван Онупрійович (д-р військ. наук, професор)

КОРНІЄНКО Леонід Григорович (д-р техн. наук, професор)

ЛІТВИНОВ Віктор Володимирович (д-р техн. наук, професор)

МІНЕРВІН Микола Миколайович (д-р техн. наук, професор)

ПОЛЯРУС Олександр Васильович (д-р техн. наук, професор)

РОМАНЕНКО Ігор Олександрович (д-р військ. наук, доцент)

СЕДИШЕВ Юрій Миколайович (д-р техн. наук, професор)

СОТНІКОВ Олександр Михайлович (д-р техн. наук, професор)

СУХАРЕВСЬКИЙ Олег Ілліч (д-р техн. наук, професор)

ТУРСУНХОДЖАЄВ Хамітхон Арсіанович (д-р техн. наук, професор)

ШАРИЙ Володимир Іванович (д-р військ. наук, професор)

ШМАКОВ Олександр Миколайович (д-р військ. наук, професор)

Відповідальний секретар:

КУЧУК Георгій Анатолійович (канд. техн. наук, снс)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 23 грудня 2010 року № 22)*

Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р., № 1-05/4 (технічні та військові науки, № 71; бюлетень ВАК України, № 11, 2009)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

© Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ЗМІСТ

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

Абрашин В.О., Гурін О.М., Дробот О.А. Порядок проведення заходів короткострокового оборонного планування у Командуванні виду Збройних Сил України	2
Головко Б.Б. Врахування варіантів закладки патронної стрічки при визначенні імовірності ураження цілі літаком-бомбардувальником	7
Жуков В.І., Коцюба В.П., Тітов О.С. Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил спеціальних операцій	10
Піскунов С.М., Тіхонов І.М., Рощенко М.С. Модель оцінки втрат підрозділів та частин ППО Сухопутних військ при нейтралізації збройного конфлікту	14
Скорик А.Б., Демидов Б.А., Бортновский С.А. Ольховиков С.В. Анализ общей методологии формирования требований к военно-техническим системам и вооружению ЗРВ. Часть II. Оперативно-тактические исследования	17
Харитонов О.Л., Харитонов А.О. О принципах ведения протиповітряного бою та удосконаленні тактики бойового застосування з'єднань, частин і підрозділів ППО, на озброєнні яких знаходяться багатоканальні ЗРК середньої дальності	23
Чепков І.Б. Воєнно-технічні аспекти, що впливають на рівень воєнної безпеки й характер воєнних загроз	25

ІНФОРМАЦІЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

Ткачов А.М. Аналіз технологій боротьби у інформаційному просторі	28
Ярош С.П. Визначення показників для оцінювання ступеня впливу інформаційних мереж на організацію управління військами в єдиному інформаційному просторі	32

ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ

Стадніченко В.Н., Трошин О.Н., Приймак А.В., Кисель Е.А., Веретельников Р.С., Гуржий К.А. Прогнозирование ресурса трибосистем, работающих в режиме наноизнашивания, методом акустической эмиссии	41
Трофименко П.Е., Макеев В.И. Влияние поля тяготения Земли на движение летательных аппаратов	49
Черкашин А.Д. Особенности эксплуатации вертолетных двигателей, обусловленные спецификой работы авиации во внутренних войсках МВД Украины	52
Шулежко В.В., Доска О.М., Рогуля О.В. Основні напрямки розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів	56

ЗВ'ЯЗОК, РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА

Авчінніков Є.О. Експериментальні дослідження щодо функціонального подавлення елементів безпроводового засобу відеоспостереження	60
Братченко Г.Д., Скачков В.В. Классификация дестабилизирующих воздействий в процессе радиолокационного распознавания	64
Грачев В.М., Довбня А.В., Корнеев В.А. Метод совместного обнаружения-сопровождения-распознавания воздушных объектов по излучению их бортовых радиоэлектронных средств	67
Капура И.А., Коняхин Г.Ф., Сотников А.М. Разработка метода защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных ЭМИ на основе высокотемпературных сверхпроводников	71
Корнієнко Л.Г., Мохаммад Р.Б. Поляризаційна компенсація завад при неідентичних частотних характеристиках трактів	74
Куценко В.В., Ермаков Г.В., Телюков С.Н., Дементюк Г.М. Оценивание точности определения местоположения радиоизлучающих целей триангуляционным методом в подвижной системе пассивной радиолокации зенитных комплексов ближнего действия	77
Обод І.І., Свид І.В., Черних О.П. Оптимізація імовірності передачі польотної інформації по каналам запитувальних систем спостереження повітряного простору	83
Рисаков М.Д., Тітов І.В., Макаров С.А. Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості	86

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Андрощук О.С. Застосування штучних нейро-нечітких мереж для прогнозування у діяльності державної прикордонної служби	90
---	----

Більчук В.М., Генералова Н.М., Марченко О.Г. Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб'єктивної природи на управління функціонуванням складної системи	93
Бондаренко О.Г., Павлов С.П., Каплун О.С., Дундуков В.Г. Методика та алгоритм синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об'єднання внутрішніх військ МВС України при виконанні службово-бойових завдань	97
Воскобойник О.Н., Герасин С.Н., Матийченко Н.А. Математическая модель функционирования хемостата с учетом управляющих воздействий	102
Герасименко В.В., Горбенко В.М., Компанієць О.М. Удосконалена математична модель повітряної дуелі з урахуванням фактичного рівня підготовки льотного складу	107
Долішня Н.Б., Піндус Н.М., Чеховський С.А. Застосування параметричних підходів для перевірки закону розподілу статистичних даних в умовах обмеженого об'єму вибірок	112
Козелкова Е.С. Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотномодулированных диаграмм направленности	115
Лапта С.И., Соловьева О.И., Лапта С.С. Эффективный подход к имитационному моделированию гомеостатических систем	117
Лубенець С.В., Харченко І.М. Імітаційне агентне моделювання в міжнародних відносинах	120
Мелешко Е.В. Математическая модель подсистемы управления и обслуживания в многопротокольном узле связи	124
Пашков Д.П., Домнин С.В. Методика повышения качества радиолокационного изображения в космических системах дистанционного зондирования Земли	129
Романюк В.В. Моделювання пошуків об'єкта в умовах часткової невизначеності щодо імовірностей його позиціонування у трьох зонах пошукових смуг	139
Роца Б., Дорохов А.В. Обзор информационных средств для моделирования систем массового обслуживания в розничной торговле	150
Тупкало С.В., Тупкало В.Н. Бизнес-модель и базовые правила синтеза системы процессного управления предприятием	155
Хращевський Р.В. Організація системи планування повітряного простору України	165

МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Єгоров О.Б. До питання розрахунку динамічних режимів електричної системи	172
Костюк Г.И., Павленко В.Н., Суккариех М.Э. Применение покрытий и упрочненных слоев для повышения работоспособности деталей авиадвигателей	175
Кравченко Г.В., Лагутин Г.И. Общие требования к системам электроснабжения комплексов вооружения и военной техники	177
Пасічник С.М. Позиціонування режимів вихрового енергорозділювача	179
Соколовский С.А., Гринченко Е.Н., Калиновский А.Я., Яковлев А.М. Эффективность использования механической системы с прощелкиванием для защиты от вибраций при эксплуатации транспортных средств	185
Шевченко В.В., Пидкивка С.В. Разработка предложений по использованию генераторов ФС с постоянными магнитами в энергетических установках	188
Ясинський Ю.О., Баженин В.В., Гончаров Д.М. Аналіз надійності низьковольтних електромеханічних комутаційних апаратів схем керування	193

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Ратнакар Ю.В. Аналіз методів вимірювання тиску з використанням кварцової мембрани	198
Сидоренко Г.С. Исследование возможности повышения точности системы передачи эталонных сигналов времени и частоты в Украине	201
Троцько М.Л. Вдосконалення математичної моделі контуру управління системи передачі еталонних сигналів часу по каналах цифрового телебачення	203

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Безкровний Д.В., Ляшенко І.О., Пермяков О.Ю. Проблема ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак	209
Городнов В.П., Овчаренко В.В. Методика прогнозу результатів виконання військово-службовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців	211
Іванов В.Г., Лис Ю.С., Іванов С.В. Методика количественной оценки безопасности	218
Серпухов О.В. Математичне моделювання розмінування об'ємним вибухом	222

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

Ильина І.В., Пантелеєв А.А. Синтез інформаційно-справочної системи факультета	225
Мацегора Я.В., Воробйова І.В. Особливості мотивації курсантів академії внутрішніх військ МВС України з різним рівнем успішності професійного навчання	228
Нікітюк О.Б., Євсюков О.Ф. Креативність як невід'ємний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах	237
Полікашин В.С., Поляков С.Ю., Полікашин О.В. Методика планування особистої роботи командира для підвищення ефективності управління часом	242
Сідаш В.В., Никифоров О.В. Модель перепускної спроможності інструкторського складу і парку учбово-бойових літаків під час планування льотної підготовки в авіаційній частині	251
Сіненко Д.В., Онипченко П.М., Бусигін Ю.Г. Методики оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків: структура, цілі, завдання	257

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Александров В.М. Порядок зарахування та термін перебування громадян України на військовій службі	261
Корольов С.С. Нормативно-правове забезпечення державних гарантій соціального захисту військовослужбовців в період реформування Збройних Сил України: історичний аспект	264
Поляков С.Ю. Деякі аспекти визначення категорії “військове управління” та його складових частин	269
Марусенко Р.І. Проблеми змісту земельно-кадастрової інформації як основи державного земельного кадастру	272

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

Бессідіна С.В. Автоматизація проектування документообігу бібліотеки	277
--	-----

НАШІ АВТОРИ	281
--------------------------	-----

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	285
----------------------------------	-----

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Випуск 4(26)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *А.Д. Бердочник*Техн. редактор *А.Д. Бердочник*Коректор *Р.Ю. Жермельова*

Підписано до друку 27.12.2010 Формат 60×84/8
 Гарнітура «Times New Roman»
 Ум.-друк. арк. – 36,0
 Ціна договірної Наклад 180 прим.

Папір офсетний
 Друк – різнограф
 Обл.-вид. арк. – 35,65
 Зам. 1227-10

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
 Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.
 Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП «АЗАМАСВ В.Р.»
 Свідоцтво про державну реєстрацію В02 № 229278 від 25.11.1998 р.
 Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
 видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ХК № 135 від 23.02.05 р.

м. Харків, вул. Познанська, 6, к. 84, тел. 8 (057)362-01-52

На русском: [Шевченко В.В., Пидкивка С.В. Разработка предложений по использованию генераторов с постоянными магнитами в энергетических установках / Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), № 4 (26). - Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2010. - С. 188-192.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530417>]

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/zhups/2010/4>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2762>
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2762/zhups_2010_4_44.pdf

[Shevchenko Valentina V., Pidkivka S.V. (2010) Development of suggestions on the use of generators with permanent magnets in the power plants (rus.) / Scientific Works of Kharkiv Air Force University (ISSN 2073-7378), 4(26), pp. 188-192.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530417>]

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8137>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8137/1/2010_Shevchenko_Razrobotka_predlozheniy.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ZKhUPS_2010_4_44.pdf

УДК 621.175

В.В. Шевченко, С.В. Пидкивка

Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕНЕРАТОРОВ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

Совершенствование процессов энергопотребления является важной задачей, нерешенность которой определяет энергетическую безопасность Украины, особенно учитывая отсутствие в стране больших запасов нефти, газа, ядерного топлива. в современной энергетике перспективно использование автономных энергоустановок, максимально приближенных к потребителю. С учетом современного развития технологии изготовления постоянных магнитов для малой энергетики следует рассмотреть возможность использования генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением в энергоустановках.

Ключевые слова: *энергосбережение, автономная энергосистема, постоянные магниты, малая энергетика.*

Введение

Постановка проблемы. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран.

По данным МЭА, электростанции работают на таких видах первичных энергоносителей: на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15 % приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Чем активнее их используют, тем меньше их остается и тем дороже они обходятся. По расчетам специалистов, при нынешних объемах добычи угля на Земле хватит лет на 400 – 500, а нефти и газа – максимум на 100 лет. Повышение интереса к ВИЭ вызвало также подорожание с 70-х годов 20 века энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Следует помнить, что величина добычи и цены на энергоносители в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, гидро-, тепловая и атомная энергетика вызывают значительные нарушения в окружающей природной среде, а увеличение масштабов производства электроэнергии на базе органического топлива может привести к глобальным экологическим последствиям для всей планеты. В связи с этим приоритетным становится поиск новых видов топлива и источников энергии.

Вопросы энергосбережения являются для Украины важнейшей проблемой, нерешенность которой может угрожать ее энергетической безопасности, особенно учитывая отсутствие в стране больших собственных запасов нефти, газа, ядерного топлива. Поэтому вопросы энергосбережения следует считать наиважнейшими экономическими и экологическими проблемами на данном этапе развития Украины.

Перед человечеством стоит задача освоения возобновляемых источников энергии. В современной энергетике перспективно использование автономных энергоустановок, максимально приближенных к потребителю. С учетом современного развития технологии изготовления постоянных магнитов для малой энергетики следует рассмотреть возможность использования генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением в энергоустановках.

Анализ последних исследований и публикаций. Наибольшее распространение в автономных энергоустановках получили синхронные генераторы (СГ), которые, в отличие от асинхронных, не нуждаются в дополнительных источниках реактивной мощности для создания рабочего потока. В последнее время в связи с появлением постоянных магнитов с относительно высокими удельными энергетическими показателями высокой популярностью стали пользоваться бесконтактные электрические машины (БЭМ) с постоянными магнитами (ПМ). Изготовленные из различных сплавов, они незначительно уступают по показателям электромагнитам, что вызвало большой интерес к машинам с магнитоэлектрическими индукторами. Особенность БЭМ – отсутствие подвижных электрических контактов и необходимость в источниках реактивной мощности.

Целью настоящей работы является сбор, систематизация и проведение анализа характеристик современных магнитов, оценка возможности их использования для генераторов автономных энергоустановок.

Изложение основного материала

Наиболее перспективно применение генераторов с постоянными магнитами для ветроэнергетических установок. В настоящее время доля ветровых и солнечных электростанций в мировой выработке электроэнергии составляет около 1,5%. Общая мощность ветровых электростанций (ВЭС) в 1995 году составляла 2500 МВт, из них 1600 МВт в США [1]. В настоящее время эта мощность превышает 9000 МВт. Только в Европе введено в эксплуатацию ВЭС общей мощностью более

3000 МВт [3, 4]. По некоторым оценкам, к середине будущего века ВЭС, возможно, будут обеспечивать 10 % потребления электроэнергии в мире [1–4].

Для решения настоящих проблем основную роль играют ветроустановки небольшой мощности. По опыту развитых стран известно, что суточная потребность семьи в сельской местности составляет до 2 кВт·ч, достаточно крупного фермерского хозяйства – до 10 кВт, небольшой деревни (до 50 семей) – 50 кВт·ч. Следовательно, для поддержания уровня жизни в мелких населенных пунктах и в единичных хозяйствах необходимо создавать системы малых энергоустановок. Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4 – 5 м/с, а для тихоходных многолопастных ВЭУ не менее 3 м/с.

Постоянные магниты, благодаря достигнутым высоким характеристикам сплавов, из которых они выполняются, получили широкое распространение в самых разных областях техники. Их используют для создания постоянного магнитного поля в устройствах, которые превращают электрическую энергию в механическую (поляризуемые и магнитоэлектрические системы аппаратов, регистрирующие устройства, магнетроны, фокусирующие и дугогасящие устройства).

Они применяются также в устройствах, которые преобразуют механическую энергию в электрическую (магнета, микрофоны, электрогенераторы и т.д.). В ряде случаев с помощью постоянных магнитов создают механическую силу, которая действует на детали из ферромагнитных материалов (магнитные плиты, синхронные передатчики моментов, замки, сепараторы, подъемники и т.п.).

Широкое использование нашли постоянные магниты также как тормозные магниты, например в разных индукционных системах электрических аппаратов.

В связи с такой огромной сферой применения постоянных магнитов и спецификой их работы в каждом отдельном случае следует, прежде всего, получать постоянные магниты с заданными характеристиками. Разнообразие конструкций устройств с применением постоянных магнитов приводит к возникновению большого количества форм их выполнения. На рис. 1 показанные примеры выполнения постоянных магнитов для магнитных цепей с разными рабочими воздушными зазорами.

В каждом отдельном случае условия работы постоянного магнита в данной системе должны быть тщательно проанализированные, и особенности, которые налагаются тем или другим конструктивным решением, учтенные при расчете и выборе материала постоянного магниту.

Последние 30 лет, благодаря новым достижениям металлургии, созданы разнообразные магнитотвердые материалы с разными физическими свойствами и исключительно высокими магнитными характеристиками. Некоторые из этих материалов дают возможность

выполнять постоянные магниты с меньшим объемом и весом, чем эквивалентные электромагниты. Для большинства новых материалов характерна высокая стабильность параметров и характеристик.

Рис. 1. Примеры выполнения постоянных магнитов

На силу магнита влияют следующие факторы: нагревание, радиация, сильные электрические токи вблизи магнита, присутствие других магнитов вблизи магнита; высокая влажность (для магнитов неодим-железо-бор без защитного покрытия). Удары и вибрация не влияют на силу современных магнитных материалов, пока не наступает физическое разрушение магнита.

Современные магнитные материалы теряют со временем лишь незначительную часть своих магнитных свойств. Например, магниты самарий-кобальт теряют менее 1 % за период 10 лет. Если магнитный материал не был поврежден чрезмерным нагреванием, магнит, потерявший часть своих магнитных свойств, может быть вновь намагничен до своего первоначального состояния.

В настоящее время самыми сильными являются редкоземельные магниты, а именно спеченные магниты неодим-железо-бор (Nd-Fe-B). При высоких температурах эксплуатации (150°C и выше) магниты самарий-кобальт (SmCo) могут быть сильнее магнитов неодим-железо-бор (в зависимости от параметров магнитной системы).

Литые сплавы типа Альнико имеют хорошие магнитные свойства при магнитной текстуре и высокие при направленной кристаллизации. В лучших образцах остаточная магнитная индукция B_r равна 1,12 – 1,14 Тл при коэрцитивной силе до 15 – 125 кА/м энергетическое произведение ($B_d H_d$) достигает 96 ТлкА/м. К недостаткам таких материалов относится трудность обработки, невысокие механические свойства, в частности, малая механическая прочность: предел прочности на разрыв 210 – 640 Н/мм², на изгиб: 54 – 168 Н/мм². Такая механическая прочность ограничивает диаметр вращающихся магнитов, частоту вращения роторов электрических машин (до 100м/с) и, следовательно диапазон мощностей, в которых могли бы применяться постоянные магниты. Кроме того, эти материалы имеют довольно сложную технологию, что обуславливает их сравнительно высокую стоимость.

Металлокерамические материалы имеют несколько худшие магнитные свойства, но часто не

требуют обработки и имеют более высокие механические характеристики: предел прочности на растяжение до 210 – 330 Н/мм², предел прочности на изгиб до 500 – 600 Н/мм². Металлокерамические магниты выдерживают линейную скорость вращения до 140 м/с и выше, тогда как литые магниты при этом разрушаются. Энергетическое производство достигает до 38 тлкА/м.

Ряд магнитов из тонких порошков имеют хорошие магнитные свойства: например, из порошка Fe-Co с удлиненными частицами, для которых коэрцитивная сила равна 78,4 кА/м, а остаточная индукция $B_r=1,08$ тл. Магниты из сплавов на основе редкоземельных элементов имеют наивысшие магнитные свойства: энергетическое производство достигает величины 160 – 240 тлкА/м, а коэрцитивная сила 800 кА/м. Механические свойства этих сплавов исследованы слабо, но, во всяком случае, при использовании их в электрических машинах необходимо принимать меры для обеспечения механической прочности магнитов. Эти сплавы имеют высокую стоимость. Вместе с тем, рекордные магнитные свойства этих сплавов обуславливают все более широкое их применение.

Магнитотвердые материалы могут быть разделены, по способу получения материала, на следующие группы:

1. Литые магниты на основе системы железо-никель-алюминий и железо-никель-алюминий-кобальт, в некоторых случаях легированные медью, серой, титаном, ниобием и другими элементами.

2. Магниты, которые получают методами порошковой металлургии, в которых процессы литья заменяются прессованием порошков.

3. Стали, закаляемые на мартенсит: хромовые, вольфрамовые и кобальтовые.

4. Другие материалы для постоянных магнитов.

Все магнитотвердые материалы, начиная от углеродных сталей с коэрцитивной силой порядка 4 кА/м и максимальной полезной энергией 800 кДж/м³ и кончая многокомпонентными сплавами с коэрцитивной силой порядка 60 кА/м и энергией 26 400 кДж/м³, могут применяться для изготовления постоянных магнитов. В некоторых случаях применяются материалы, которые владеют особенно высокими значениями коэрцитивной силы (до 4000 кА/м), хотя они и уступают другим материалам по величине полезной энергии. Выбор того или другого материала определяется назначением постоянного магниту и требованиями, которые предъявляются к нему, а также экономическими и технологическими рассуждениями. В любом случае очевидно, что магнит должен владеть наименьшими размерами (массой) и иметь минимальную стоимость. До этого необходимо стремиться, но во многих случаях эти два требования оказываются несовместимыми. Кроме того, учитывая каждое из них, необходимо отдавать отчет в том, как это отобьется на других деталях устройства, в которое входит постоянный магнит.

При выборе материала необходимо также учитывать вопрос механической прочности и сопротивляемости действия размагничивающих полей, если последние могут иметь место.

Материалы, применяемые для постоянных магнитов, в зависимости от способов их изготовления могут быть разбиты на шесть основных групп:

- а) ковкие материалы;
- б) материалы, которые деформируются;
- в) материалы для литых магнитов;
- г) материалы для металлокерамических магнитов;
- д) материалы для металлопластичных магнитов;
- е) некоторые специальные материалы на основе благородных металлов.

Существует 4 класса современных наиболее используемых магнитов, каждый из которых базируется на своем составе используемых материалов. Внутри каждого класса различают семейства со своими магнитными свойствами. Эти основные классы следующие: неодим – железо – бор (Nd-Fe-B, NdFeB, NIB); кобальт самария (Sm-Co); керамические (ферриты). альнико (Alnico). Краткая классификация магнитов представлена на рис. 2

Рис. 2. Классификация магнитов

Магниты из сплавов неодим-железо-бор и кобальт-самария известны также, как редкоземельные магниты, поскольку в их состав входят элементы редкоземельной, или лантаноидной, группы периодической системы элементов. Они были разработаны в 70-х и 80-х годах прошлого века. Кобальт самария магниты имеют высокое значение максимальной энергии и соответствующую величину коэрцитивной силы, температурную стабильность, но вместе с этим они имеют высокую стоимость (самый дорогой магнитный материал) и хрупкость. При высоких ценах на самарий и кобальт их употребления оправдано лишь высокой температурной стабильностью. Магниты неодим-железо-бор имеют высокие значения остаточной магнитной индукции, коэрцитивной силы, максимальной энергии и соотношения продуктивность/стоимость, легко производить разных форм и размеров, подходят для разработки высокопродуктивных, компактных и легких устройств, рекордные величины остаточной магнитной индукции и коэрцитивной силы, однородность и

стабильность магнитных характеристик со стоимостью, высокая воспроизводимость и стабильность, большой срок службы, хорошая механическая прочность и пластичность, высокая технологичность, стойкость к коррозии, высокое электросопротивление, небольшой вес, но есть один существенный недостаток – низкая температурная стабильность.

Магниты альнико (Alnico) сделаны из сплава алюминия, никеля, кобальта и железа. Они были разработаны в 40-х годах прошлого века. Эти магниты отлично работают при повышенных температурах, имеют достаточно высокое значение максимальной энергии, температурная стабильность данного материала очень высокая, возможно формирование в материале магнитного поля большой кривизны, высокая остаточная намагничённость B_r , но они имеют низкое значение коэрцитивной силы, их относительно легко размагнитить, определенная трудность использования в составе изделия очень жесткий и хрупкий материал, может быть обработан лишь полированием, шлифованием или электроэрозивной обработкой, низкая коэрцитивная сила.

Alnico наиболее «старый» магнитный материал, который, тем не менее, имеет важные области применения. Его максимальная энергия составляет около 1/5 от энергии магнитов на основе Sm-Co, однако он имеет исключительно высокие температурные свойства и лучшую коррозионную стойкость. Магниты Alnico могут иметь разные формы с различной магнитной ориентацией.

Редкоземельные магниты Sm-Co и Nd-Fe-B имеют высокую коэрцитивность, поэтому их не нужно намагничивать в магнитной цепи и они могут быть изготовлены с низким значением коэффициента магнитной проводимости (проще говоря, в виде тонких дисков). Редкоземельные магниты идеально подходят для применения в электродвигателях. Магниты Sm-Co имеют хорошие температурные свойства, но хрупки. Магниты Nd-Fe-B менее хрупки, но имеют невысокие температурные свойства и более подвержены коррозии.

Керамические магниты (или ферриты) – наиболее известный класс магнитов. Они были разработаны в 60-х годах прошлого века. Они имеют высокую коэрцитивную силу, хорошую сопротивляемость к размагничиванию, дешевые, хорошую коррозионную стойкость, но у них умеренно низкая температура Кюри (около 450° С), а также низкая температурная стабильность, плохая механическая стойкость, необходимая для шлифовки и резания абразивным инструментом.

В табл. 1 представлены некоторые характеристики этих классов постоянных магнитов.

На рис. 3 приведено графическое сравнение достоинств и недостатков 4-х основных типов магнитных материалов.

Важнейшим вопросом эффективного использования магнитотвердых материалов являются высокие качества намагничивания систем из постоянных

магнитов. Обычно магниты (кроме магнитов из феррита бария) намагничиваются после сборки системы, поскольку при этом после магнитной стабилизации, значение индукции в зазоре оказывается больше, чем при намагничивании без системы, с последующей сборкой и магнитной стабилизацией.

Таблица 1
Характеристики постоянных магнитов

Материал	B_r Тл	H_c кА/м	$(BH)_{max}$ кДж/м ³	T_c / B_r % на °С	T_{max} °С	T_{cur} °С
NdFeB	1,38	860	318	-0,12	280	310
SmCo	1,05	160	210	-0,04	300	750
Альнико	1,25	55	44	-0,02	540	860
Керамические	0,39	38	44	-0,2	300	460

Рис. 3. Сравнительная характеристика основных типов постоянных магнитов

Намагничивание до сборки имеет трудности технологического характера, которые возникают при сборке устройств с намагничённым магнитом (необходимость иметь немагнитный инструмент, возможность засорения ферромагнитной пылью и т.п.). Применяется намагничивание в установках, которые могут быть запитаны как от постоянного, так и от переменного тока, при их одновременном действии, а также при импульсном намагничивании.

Установки с импульсным намагничиванием имеют большое распространение, потому что накапливают энергию в конденсаторе длительное время, а отдают ее в процессе разряда за короткий промежуток времени. Потому для создания мощного импульса не требуется потребления большого тока, что позволяет использовать для питания установки обычную осветительную сеть. К достоинствам импульсных установок следует отнести также их малые габариты и относительную простоту исполнения.

Техника намагничивания зависит от формы и размеров магнита. Для получения постоянных характеристик постоянных магнитов должна быть обеспечена стабилизация его свойств, которая предполагает все возможные для него виды старения, как магнитного, так и структурного, исходя из условий

работы постоянного магнита в данном изделии. Чаще всего стабилизация магнитов выполняется путем воздействия температуры, а также за счет применения размагничивающего поля, которое по величине должно превосходить максимально возможные поля, которые возникают в процессе работы.

Представленные диаграммы характеризуют наиболее распространенные характеристики семейств магнитных материалов. Для конкретных магнитов разных производителей некоторые характеристики могут отличаться от приведенных (например, коэрцитивная сила магнитов Nd-Fe-B при некоторых добавках может достигать величины 1700 кА/м). Однако диаграммы демонстрируют общие соотношения между семействами магнитных материалов.

В настоящее время кроме энергетических параметров большой интерес вызывают механические свойства постоянных магнитов. По стойкости к механическим действиям магниты можно условно разделить на 3 группы:

1. **Твердые.** В эту группу входят почти все ферриты, выпеченные NdFeB, Альнико и SmCo магниты. Они не поддаются механической обработке, теряют свои свойства при ударах и сильной вибрации, требуют специального дорогого оборудования для обработки.

2. **Эластичные.** Магниты этой группы отличаются повышенной эластичностью. Изготавливаются из ферромагнитного порошка путем его заливки эластичной массой (резина, каучук, пластмассы и так далее).

3. **Пластичные.** Группа, в которой наилучшее соотношение механической стойкости и энергетических показателей. Изготавливаются из редкоземельных материалов на основе Nd-Fe-B путем прессования под большим давлением. Они объединяют в себе все необходимые качества: высокие механические свойства (пластичность, ударная вязкость, прочность, поддаются механической обработке), что обеспечит механическую надежность при возбуждении генератора, высокие магнитные свойства, что позволяет достичь высокого КПД и больших мощностей; имеют низкую удельную массу. Эти магниты можно изготавливать сложной формы методом литья под давлением, без употребления дополнительных операций сборки (многополюсные системы), что невозможно

при использовании спеченых магнитов. Целесообразно употребление магнитопластов в тех случаях, когда постоянный магнит должен повторить кривизну контактных поверхностей. Они могут использоваться в качестве конструктивных элементов со сложными поверхностями (множество отверстий, приливов и т.д.); как стойки в агрессивных средах, при работе на открытом воздухе. Магнитопласты менее склонны к действию вихревых токов, не нагреваются при работе в переменных электромагнитных полях.

Выводы

1. Анализируя спектр областей применения постоянных магнитов, разнообразие материалов и технологий, которые используются для их изготовления, а также условия использования магнитов, можно сделать вывод, что невозможно или экономически не оправданно использовать один несколько видов ли магнитов одновременно. Для каждого изделия нужно подбирать постоянные магниты индивидуально.

2. Показателем эффективного использования магнитотвердых материалов являются высокие качества намагничивания систем из постоянных магнитов.

3. Редкоземельные магнитопласты являются наиболее перспективными для создания магнитных систем в генераторах энергетических установок.

Список літератури

1. Ферриты / под ред. Такэси Такэси. – МЛ: Изд-во Металлургия, 1964. – 194 с.
2. Ситидзе Ю. Ферриты / Ю. Ситидзе, Х. Сато. – М.: Мир, 1964. – 408 с.
3. Структура и свойства ферритов. – Минск: Наука и техника, 1974. – 280 с.
4. Рабкин Л.И. Ферриты / Л.И. Рабкин, С.А. Соскин, Б.Ш. Эштейн. – Л.: Энергия, 1968. – 384 с.
5. Розенцвейг Р.Е. Феррогидродинамика: пер. с англ. / под ред. В.В. Гогосова. – М.: Мир, 1989.
6. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / В.В. Шевченко // Энергетика та електрифікація. – 2007. – № 7(287). – С. 11-16.

Поступила в редколлегию 16.11.2010

Рецензент: д-р техн. наук, доц. Г.И. Канюк, Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков.

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ПО ВИКОРИСТАННЮ ГЕНЕРАТОРІВ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ

В.В. Шевченко, С.В. Підківка

Розглянуті питання енергозбереження – важливої технічної, економічної і екологічної проблеми, що визначає енергетичну безпеку України. у сучасній енергетиці перспективно використання автономних енергоустановок, максимально наближених до споживача. З урахуванням сучасного розвитку технології виготовлення постійних магнітів для малої енергетики слід розглянути можливість використання генераторів з магнітоелектричним збудженням в енергоустановках.

Ключові слова: енергозбереження, автономна енергосистема, постійні магніти, мала енергетика.

DEVELOPMENT OF SUGGESTIONS ON THE USE OF GENERATORS WITH PERMANENT MAGNETS IN THE POWER PLANTS

V.V. Shevchenko, S.V. Pidkivka

The questions of saving of electric power are considered – important technical, economic and ecological problem determining power safety of Ukraine. In modern energy perspective the use of autonomous power plants maximally close to the user. Taking into account modern development of technology of making of permanent magnets for small energy it is necessary to consider possibility of the use of generators with electro-magnetic excitation in power plants.

Keywords: energy-saving, autonomous grid, permanent magnets, small energy.

- МАКЄЄВ** Сумський державний університет, Суми,
Василь Ілліч кандидат технічних наук, доцент
- МАРЧЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Ольга Геннадіївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
- МАРУСЕНО** Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ,
Роман Ігорович кандидат юридичних наук, доцент кафедри
- МАТІЙЧЕНКО** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Миколай Олексійович аспірант
- МАЦЕГОРА** Академія внутрішніх військ МВС України, Харків,
Яніна Володимирівна кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник НДЛ НДЦ
- МЕЛЕШКО** Кіровоградський Національний Технічний Університет, Кіровоград,
Єлизавета Владиславівна аспірант
- МОХАММАД** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Рашид Балоч студент-магістрант
- НИКИФОРОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних
Олексій Віленінович наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- НИКІТЮК** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Олег Борисович кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ОБОД** Національний технічний університет „ХПІ”, Харків,
Іван Іванович доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ОВЧАРЕНКО** Академії внутрішніх військ МВС України, Харків,
Вячеслав Володимирович ад’юнкт
- ОЛЬХОВІКОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Станіслав Валерійович кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ОНИПЧЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Павло Миколайович кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
- ПАВЛОВ** Академія внутрішніх військ МВС України, Харків,
Сергій Петрович кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
- ПАНТЕЛЕСЬ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олександр Олександрович магістрант
- ПАСІЧНИК** Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків,
Сергій Миколайович старший викладач
- ПАШКОВ** Національний університет оборони України, Київ,
Дмитро Павлович кандидат технічних наук, доцент, докторант
- ПЕРМЯКОВ** Національний університет оборони України, Київ,
Олександр Юрійович доктор технічних наук, професор, начальник інституту інформаційних технологій
- ПІДКІВКА** НПО «Завод «Електроважмаш», Харків,
Сергій Володимирович магістрант УІПА
- ПІНДУС** Івано-Франківський університет нафти і газу, Івано-Франківськ,
Наталія Миколаївна кандидат технічних наук, доцент
- ПІСКУНОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Станіслав Миколайович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач
- ПОЛІКАШИН** Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Харків,
Володимир Семенович кандидат військових наук, доцент, професор кафедри
- ПОЛІКАШИН** Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Харків,
Олег Володимирович викладач кафедри
- ПОЛЯКОВ** Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Харків,
Станіслав Юрійович кандидат юридичних наук, начальник кафедри
- ПРИЙМАК** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Андрій Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
- РАТНАКАР** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Юліана Віталіївна магістрант
- РИСАКОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Микола Данилович кандидат технічних наук доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- РОМАНЮК** Хмельницький національний університет, Хмельницький,
Вадим Васильович кандидат технічних наук, доцент кафедри
- РОЦА** Університет у Новому Саді, економічний факультет, Суботиця, Сербія
Божидар доктор економічних наук, професор
- РОЩЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Максим Сергійович курсант

- СЕРПУХОВ** Національний технічний університет «ХПИ», Харків,
Олександр Васильович кандидат технічних наук, начальник факультету
- СИДОРЕНКО** Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків,
Горислав Степанович кандидат технічних наук, генеральний директор
- СІДАШ** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, заступник командувача
Віктор Васильович ПС ЗС України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки
- СІНЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Дмитро Васильович кандидат військових наук, старший викладач кафедри
- СКАЧКОВ** Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету, Одеса,
Валерій Вікторович доктор технічних наук, доцент, головний науковий співробітник НЦ БЗ СВ
- СКОРИК** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Анатолій Борисович кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
- СОКОЛОВСЬКИЙ** Академія внутрішніх військ МВС України, Харків,
Сергій Анатолійович проректор
- СОЛОВІОВА** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Ольга Ігорівна старший викладач
- СОТНІКОВ** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Олександр Михайлович доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
- СТАДНІЧЕНКО** Національний авіаційний університет, Київ,
В'ячеслав Миколайович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ТЕЛЮКОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Сергій Миколайович кандидат технічних наук, викладач
- ТІТОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Ігор Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ТІТОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олексій Сергійович начальник групи
- ТІХОНОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Іван Митрофанович ад'юнкт
- ТКАЧОВ** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Андрій Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ТРОФИМЕНКО** Сумський державний університет, Суми,
Павло Євгенович кандидат військових наук, доцент, професор кафедри
- ТРОЦЬКО** Метрологічний центр військових еталонів ЗС України, Харків,
Максим Леонідович молодший науковий співробітник
- ТРОШІН** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олег Миколайович кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
- ТУПКАЛО** ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління", Київ,
Віталій Миколайович доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
- ТУПКАЛО** ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління", Київ,
Сергій Віталійович молодший науковий співробітник
- ХАРИТОНОВ** Повітряне командування «Південь»,
Андрій Олександрович офіцер
- ХАРИТОНОВ** Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету, Одеса,
Олександр Леонідович кандидат військових наук, ст. науковий співробітник, провідний науковий співробітник
- ХАРЧЕНКО** Міжнародний Слов'янський університет, Харків,
Ігор Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри
- ХРАЩЕВСЬКИЙ** Національна академія оборони України, Київ
Рімвідас Вілімович кандидат військових наук, доцент, докторант
- ЧЕПКОВ** Центральний НДІ озброєння та військової техніки, Київ,
Ігор Борисович доктор технічних наук, старший науковий співробітник
- ЧЕРКАШИН** Академія внутрішніх військ МВС України, Харків,
Олександр Дмитрович кандидат педагогічних наук, начальник НДІ НДЦ
- ЧЕРНИХ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Олена Петрівна кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ЧЕХОВСЬКИЙ** Івано-Франківський університет нафти і газу, Івано-Франківськ,
Степан Андрійович кандидат технічних наук, професор, проректор
- ШЕВЧЕНКО** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Валентина Володимирівна кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
- ЯКОВЛЄВ** Національний університет цивільного захисту України, Харків,
Олександр Миколайович кандидат технічних наук, доцент

Алфавітний покажчик

Абрашин В.О.	2	Капура І.А.	71	Приймак А.В.	41
Авчінніков Є.О.	60	Кисіль Є.А.	41	Ратнакар Ю.В.	198
Андрощук О.С.	90	Козелкова К.С.	115	Рогулін О.В.	56
Александров В.М.	261	Компанієць	107	Романюк В.В.	139
Баженін В.В.	193	Коняхін Г.Ф.	71	Роца Б.	150
Безкровний Д.В.	209	Корнєєв В.О.	67	Рощенко М.С.	14
Бесєдіна С.В.	277	Корнієнко Л.Г.	74	Рисаков М.Д.	86
Більчук В.М.	93	Корольов С.С.	264	Свид І.В.	83
Бондаренко О.Г.	97	Костюк Г.І.	175	Серпухов О.В.	222
Бортновський С.А.	17	Коцюба В.П.	10	Сидоренко Г.С.	201
Братченко Г.Д.	64	Кравченко Г.В.	177	Сідаш В.В.	251
Бусигін Ю.Г.	257	Куценко В.В.	77	Сіненко Д.В.	257
Веретельников Р.С.	41	Лагутін Г.І.	177	Скачков В.В.	64
Воробйова І.В.	228	Лапта С.І.	117	Скорик А.Б.	17
Воскобойнік О.М.	102	Лапта С.С.	117	Соколовський С.А.	185
Генералова Н.М.	93	Лис Ю.С.	218	Соловійова О.І.	117
Герасименко В.В.	107	Лубенець С.В.	120	Сотніков О.М.	71
Герасін С.М.	102	Ляшенко І.О.	209	Стадніченко В.М.	41
Головко Б.Б.	7	Макаров С.А.	86	Суккарієх М.Е.	175
Гончаров Д.М.	193	Макєєв В.І.	49	Телюков С.М.	77
Горбенко В.М.	107	Марченко О.Г.	93	Тітов І.В.	86
Городнов В.П.	211	Марусенко Р.І.	272	Тітов О.С.	10
Грачов В.М.	67	Матійченко М.О.	102	Тіхонов І.М.	14
Грінченко Є.М.	185	Мацегора Я.В.	228	Ткачов А.М.	28
Гуржий К.О.	41	Мелешко Є.В.	124	Трофименко П.Є.	49
Гурін О.М.	2	Мохаммад Р.Б.	74	Троцько М.Л.	203
Дементіюк Г.М.	77	Никифоров О.В.	251	Трошін О.М.	41
Демідов Б.О.	17	Нікітнюк О.Б.	237	Тупкало В.М.	155
Довбня О.В.	67	Обод І.І.	83	Тупкало С.В.	155
Домнін С.В.	129	Овчаренко В.В.	211	Харитонов А.О.	23
Долішня Н.Б.	112	Онипченко П.М.	257	Харитонов О.Л.	23
Дорохов О.В.	150	Ольховіков С.В.	17	Харченко І.М.	120
Доска О.М.	56	Павленко В.М.	175	Хращевський Р.В.	165
Дробот О.А.	2	Павлов С.П.	97	Чепков І.Б.	25
Дундуков В.Г.	97	Пантелєєв О.О.	225	Черкашин О.Д.	52
Євсюков О.Ф.	237	Пасічник С.М.	179	Черних О.П.	83
Єгоров О.Б.	172	Пашков Д.П.	129	Чеховський С.А.	112
Єрмаков Г.В.	77	Пермяков О.Ю.	209	Шевченко В.В.	188
Жуков В.І.	10	Підківка С.В.	188	Шулешко В.В.	56
Іванов В.Г.	218	Піндус Н.М.	112	Яковлев О.М.	185
Іванов С.В.	218	Піскунов С.М.	14	Ярош С.П.	32
Ільїна І.В.	225	Полікашин В.С.	242	Ясинський Ю.О.	193
Каліновський А.Я.	185	Полікашин О.В.	242		
Каплун С.О.	97	Поляков С.Ю.	242, 269		